

IMMUNITETNI KO'TARISHGA YORDAM BERUVCHI 10TA O'SIMLIK

S. Normurodova ¹*Annotatsiya:*

Tabiat bizga kundalik hayotimizda samarali foydalanishimiz kerak bo'lgan ko'plab tabiiy resurslarni berdi. Mamlakatimizda dorivor o'simliklar juda ko'p bo'lib, ulardan oqilona foydalanish orqali qator kasalliklarning oldini olish mumkin. Kuchli immunitetga ega inson har qanday kasallikka qarshi tura oladi. Shunday qilib, quyidagi tavsiyalar siz uchun.

Kalit so'zlar: Aloe, Astargul, Mushuk panjarasi, Exinatseya, Buzina plyus, Jyenshen, Nay o'ti, Qizilmiya, Qichitqi o't

doi: <https://doi.org/10.2024/cf4vkd87>

Aloe

Uni uy sharoitida saqlash yoki uni maxsus do'kondan xarid qilish mumkin. Aloe verani malham sifatida surish bilan birga uni iste'mol qilish ham mumkin. Agar avval aloe iste'mol qilmagan bo'lsangiz, sekin-asta uni taomnomangizga qo'shish tavsiya etiladi.

Aloe o'simligi Xalqaro ilmiy kengashning sertifikatiga ega. U haqida hatto Ibn Sino va Hippokarat ham yozgan. Aloe sharbati zoodan ortiq faol komponentni o'zida jamlaydi. Ularning orasida mikro va makroelementlar, vitaminlar, fermentlar va aminokislotalar bor. Har biri inson organizmiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Astragal immun tizimini mustahkamlaydi.

Xitoy tibbiyoti juda ko'p noyob mayda o'simliklarga boy. Ulardan biri mamlakatda ko'p asrlardan buyon qo'llanib kelinayotgan astragal o'simligidir. Bu o'simlikni asosan ildizi uchun yig'ib olishadi, chunki u ko'plab davolovchi xususiyatlarga ega.

Siz astragalni choy yoki sho'rvaga qo'shib iste'mol qilishingiz mumkin. Bundan tashqari, bu giyohni kapsula, ekstrakt va kukun ko'rinishida ham xarid qilsa bo'ladi. Astragal immun tizimini mustahkamlaydi va hattoki tumovni yengishga yordam beradi.

"Mushuk panjasi" viruslar bilan kurashishga yordam berib, immun tizimini rag'batlantiruvchi kimyoviy moddalarni o'zida mujassam qiladi.

Ushbu dorivor o'simlik qon bosimini pasaytiradi, siydik haydovchi sifatida ta'sir qiladi hamda organizmga ortiqcha suyuqlikdan xalos bo'lish imkonini yaratadi. Tadqiqotlarga ko'ra, bu o'simlik hattoki saraton hujayralarini o'ldirishga qodir.

"Mushuk panjasi" og'riqlarni (ayniqsa artritda) bartaraf etishga yaxshi yordam beradi. Bu dorivor giyoh osteoartrit va revmatoid artritdan xalos qilishi mumkin.

Exinatseyadan shamollash, tumov va boshqa infeksiyali kasalliklarni davolashda foydalaning.

Ushbu o'simlik uzoq vaqtlardan beri uy sharoitida shamollashni davolashda qo'llaniladi. Anginada u bilan tomoq chayilsa, samarali natijaga erishiladi. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, exinatseya yuqori nafas yo'llarini davolashda ham qo'l keladi.

Shuningdek yaralar, quyish, ekzema, psoriaz, UF-nurlanish, oddiy herpes virusi, ari chaqishi kabi teri kasalliklarini davolashda ushbu giyohdan foydalanilgan.

¹ Normurodova Sohiba, SamMI

Buzina plyus.

Bu o'simlik immun tizimini juda yaxshi mustahkamlaydi, shuningdek shamollashni kamaytiradi, nafas yo'llarini tinchlantiradi, antioksidant kuchga ega.

Ushbu giyoh tumov og'ir kechishining oldini oladi. Ba'zi dorivor o'simliklardan farqli o'laroq uning siropi shirin ta'mga ega.

Jyenshen holsizlik bilan kurashadi va organizmni qo'shimcha quvvat bilan ta'minlaydi.

Bu o'simlik asosan insonga quvvat berishi bilan mashhur bo'lsa-da, u bir qator boshqa xususiyatlarga ega. U past qon bosimi, muntazam charchoqlik, ishtaha yo'qligi, ishchanlik faoliyatining kamayishi, bepustlik, asab tizimi kasalliklarida ham tavsiya qilinadi.

Nay o'tining moyi balg'am ko'chishiga rag'batlantiruvchi ta'sir ko'rsatadi.

U astma, artrit va jarohatlarning bitishida yaqindan yordam beradi. Nay o'tini tabletka, kapsula, choy, quritilgan o't va damlama shaklida iste'mol qilish mumkin.

Qizilmiya

Olimlar bu giyohda ko'plab foydali moddalar topishdi. Qizilmiya oshqozon-ichak yuzvasining oldini olishi va uni bartaraf etishi mumkin. Shuningdek u yo'g'on ichakni tozalaydi, jig'ildon qaynashida yordam beradi, immunitetni ko'taradi.

Qichitqi o'ti tabiiy antigistamin preparat hisoblanadi

Ushbu giyoh turli allergiyalarni davolashda, organizmni mustahkamlashda hamda yallig'lanishda samarali natija ko'rsatadi. Shuningdek u jigar, buyrak va o'pka kasalliklarini davolashda yaqindan yordam beradi.

Zveroboy o'simligi antidepressiant sifatida xizmat qiladi

Bu o't ba'zi mamlakatlarda bolalar va o'smirlardagi ruhiy tushkunlik holatlarida buyuriladi. Shuningdek, bu giyoh asab zo'riqishi natijasida yuzaga keladigan og'riqlarni bartaraf qiladi.

Xulosa

Bizning tabiat mo'jizalarga boy hisoblanadi chunki shu tabiat bergan o'simliklar nafaqat bizni oziq ovqat bilan taminlaydi balkim turli xil kasalliklarga ham darmon hisoblanadi. Bugunki davrda nafaqat foydali, shifobaxsh yoki zararli o'simliklar balkim ob havoni tozalovchi o'simliklar ham son mingta. Dunyoyimiz shunchalik rang-barangki hali tabiatda biz bilmagan qanchadan-qancha foydali o'simliklar bor.

Yuqorida havola qilgan o'simliklarimizdan tashqari ham juda ko'p o'simliklar bor.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- [1]. Abdurashid Majidov „O'simliklar dunyosi“ 2015
- [2]. Qizil kitob „ o'simliklar dsunyosi“ 2005
- [3]. Ravshan Ayupov „ Dorivor o'simliklar va ulardan foydalanish“ 2008
- [4]. Moxigul Jo'rayeva „ Dorivor o'simliklar atlas“ 2013
- [5]. Bolalar ensiklopediyasi „ O'simliklar olamiga sayohat “ 2009
- [6]. Abdusalimov, Suhrob Rustamovich. "Ingliz tilida sifat so'z turkumining ishlatilishi." *Science and Education* 4.2 (2023): 1626-1629.
- [7]. Rustamovich, Suhrob Abdusalimov. "Ways to improve students'english speaking skills in english classes." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 10.2 (2022): 352-353.
- [8]. Абдусаломов, Сухроб Рустамович. "Жизни и творчества тону моррисона." *Journal of Universal Science Research* 1.6 (2023): 449-453.
- [9]. Rustamovich S. A. using new innovative technologies to improve students'interest in physics lessons //E Conference Zone. – 2022. – C. 225-226.

- [10]. Rustamovich A. S., Faizan M. Length and letter combination. vocabulary of first declension nouns //International conference on multidisciplinary science. – 2023. – T. 1. – №. 5. – C. 219-221.
- [11]. Rustamovich A. S., Sarah S. Clinical terminology. word formation, greek roots, suffixes and prefixes //Yangi O'zbekistonda Tabiiy va Ijtimoiy-gumanitar fanlar respublika ilmiy amaliy konferensiyasi. – 2023. – T. 1. – №. 7. – C. 81-85.
- [12]. Rustamovich A. S., Rehman A. Greek terminology meaning therapeutic and surgical methods of treatment. greek and latin duplicated names //technical science research in Uzbekistan. – 2024. – T. 2. – №. 1. – C. 245-252.
- [13]. Rustam o'g'li A. S. Ingliz tilidagi aspektuallikning grammatik ko 'rsatgichlari //International journal of recently scientific researcher's theory. – 2023. – T. 1. – №. 7. – C. 204-207.
- [14]. Shodikulova A.Z Metonymy O. a teacher of department of languages, Medicine and Education faculty Samarkand State Medical Institute //Scientific reports of bukhara state university. – T. 136. – №. 17. – C. 49-52.
- [15]. Sarvinoz Y., Perxhan A. Use of latin terms and terminoelements //Journal of Innovation, Creativity and Art. – 2023. – C. 153-155.
- [16]. Mardanovich M. Z., Salimovich S. B. Auditoriyadan tashqari ta'lim-tarbiyaga maqsadli, tizimli yondashish //Конференция состоялась. – 2022. – T. 5. – C. 455.
- [17]. Yorova S. K., Iqbal I. History of medical terminology //Journal of Universal Science Research. – 2023. – T. 1. – №. 9. – C. 158-164.
- [18]. Mahmudova S., Suleymanov I. The role of social networks in human life //the caucasus.
- [19]. Mallaevna N. S., Chopra A. Some features of prescription rules in medicine //technical science research in Uzbekistan. – 2024. – T. 2. – №. 1. – C. 238-244.
- [20]. Yaxyayevna N. S. et al. Language Teaching Methods //Miasto Przyszłości. – 2024. – T. 45. – C. 897-901.
- [21]. Parvina O. Theoretical and Methodological Foundations for the Formation of Communicative Competence of Medical Students //American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769). – 2023. – T. 1. – №. 3. – C. 1-3.
- [22]. Alisherovna A. U., Hassan M. Length and letter combination. vocabulary of first declension nouns //Yangi O'zbekistonda Tabiiy va Ijtimoiy-gumanitar fanlar respublika ilmiy amaliy konferensiyasi. – 2023. – T. 1. – №. 7. – C. 86-90.
- [23]. Esanova M., Buriyev D. The challenges in teaching english to medical students //Евразийский журнал академических исследований. – 2023. – T. 3. – №. 10. – C. 255-260.
- [24]. Arzimurodovich B. D. phraseology as a branch of lexicology //Research Focus International Scientific Journal. – 2023. – T. 2. – №. 6. – C. 118-121.
- [25]. Mallaevna N. S., Khalid A. Topic chemical terminology of salts //International conference on multidisciplinary science. – 2023. – T. 1. – №. 5. – C. 226-229.
- [26]. Normurodova S. M., Yorova S. K. Nemis tili frazeologik birikmalari va tilning lug'at boyligi //Science and Education. – 2023. – T. 4. – №. 2. – C. 1672-1675.
- [27]. Sohiba N., Perxhan A. The role of latin terms in medicine //international journal of social science & interdisciplinary research ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429. – 2023. – T. 12. – №. 10. – C. 1-3.
- [28]. Zafar M., Sohiba N. Kundalik turmushda keng qo'llanilishda bo'lgan suyuqliklarni ifodalovchi dori shakllari haqida chet el ilmiy nashrlaridan olingan fikrlar. – 2023.

International Conference

ADVANCED METHODS OF ENSURING QUALITY OF EDUCATION: PROBLEMS AND SOLUTIONS

[29]. Mallaevna N. S., Fatima M. *Pathological conditions and processes, different physical properties qualities and other signs //Yangi O'zbekistonda Tabiiy va Ijtimoiy-gumanitar fanlar respublika ilmiy amaliy konferensiyasi. – 2023. – T. 1. – №. 7. – C. 91-95.*

[30]. Mallaevna N. S., Khalid A. *Topic chemical terminology of salts //International conference on multidisciplinary science. – 2023. – T. 1. – №. 5. – C. 226-229.*